

УГРОЗА ДЕЗИНТЕГРАЦИИ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ: ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ

© 2025 А. А. Ковалев

Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС

Статья посвящена философскому анализу угрозы дезинтеграции в многонациональном обществе. Определяется сущность дезинтеграции и обосновывается выбор философского метода исследования. Проблематика раскрывается через категории национализма, толерантности и суверенитета. В числе ключевых угроз дезинтеграции рассматриваются агрессивный национализм, ксенофобия и религиозный экстремизм. Анализируется роль идеологии и пропаганды в формировании этих угроз, а также их функционирование как механизмов зарождения, распространения, институционализации и массовой поддержки. Отдельное внимание уделяется значимости противодействия дезинтеграции в современной России. Отмечается, что контртеррористическая и просветительская деятельность, эффективная система образования и воспитания, сбалансированная федеративная модель государственного управления, работа со СМИ и развитие патриотического воспитания, особенно среди молодежи, являются ключевыми мерами по укреплению интеграции многонационального общества.

Ключевые слова: интеграция, консолидация, государство, суверенитет, толерантность, национализм, пропаганда, СМИ, ксенофобия, экстремизм, преодоление дезинтеграции.

Введение. В современном мире гомогенные общества встречаются крайне редко, преимущественно среди изолированных и удаленных от цивилизации групп. Формированию многонациональных сообществ способствуют процессы глобального взаимодействия, политика открытых границ, вестернизация, а также создание единого культурного и экономического пространства. Несмотря на эти тенденции, национальный фактор сохраняет значимость, особенно в условиях трансформации международных и внутригосударственных коммуникаций. В связи с этим противоречие между стремлением к глобальному единству и усилением региональной идентичности приобретает особую остроту.

Суверенитет, государственность, национальная идентичность и сплоченность выполняют консолидирующую функцию в обществе, особенно многонациональном. Дезинтеграция как процесс разобщения и утраты согласованности угрожает национальной безопасности. С данной точки зрения представляется значимым обращение к философским концепциям Г.В.Ф. Гегеля и Ю. Хабермаса, рассматривавших государственность и суверенитет. Гегель определял государство как самодостаточный организм, обладающий объективной действительностью, правом взаимодействовать с другими государствами и противопоставлять себя им [3]. Хабермас, выделяя административную и коммуникативную составляющие политической власти, подчеркивал, что идея народного суверенитета реализуется именно в коммуникативном измерении, представляя собой коллективный рациональный дискурс [11, s. 368]. Суверенитет, по его мнению, представляет собой сложную систему, объединяющую суверенитет государства, народа и личности. Необходимость его реализации становится основой общественной сплоченности. В многонациональном обществе сложность социальной структуры усиливает значимость единства в коммуникативном пространстве, особенно в периоды напряженности и конфликтов. Дезинтеграция, противоположная сплоченности, представляет угрозу целостности многонационального общества.

Дезинтеграция представляет собой процесс разрушения социальной целостности, утраты связей между частями общества и ослабления механизмов социальной солидарности, что приобретает особую значимость для многонациональных государств. Развитие деструктивных тенденций обусловлено нарушением баланса между общими и частными интересами, социальной справедливостью и равенством, а также недостаточным признанием этнического и культурного разнообразия. Дискриминация, неравномерное распределение ресурсов и усиление разобщенности способствуют отчуждению, недоверию и конфликтам, разрушающим общую идентичность и подрывающим социальный порядок.

Процессы дезинтеграции сопровождаются ростом конфликтов, проявляющихся как в явной форме, среди которых – этнические столкновения, так и в скрытой, выражаясь в социальном отчуждении и экономическом неравенстве. Конфликты становятся одновременно признаком и источником дезинтеграции, преодоление которой возможно через разработку механизмов их разрешения. Нарушение социальных дискурсов, утрата общего языка и ослабление символического единства усиливают изоляцию отдельных групп, усиливая дезинтеграционные процессы. Взаимодействие играет ключевую роль в ослаблении деструктивных тенденций, восстановлении связей между группами и создании условий для диалога, способствующего укреплению социального единства.

Цель исследования – выявление и философское осмысление угрозы дезинтеграции в многонациональном обществе, определение ее основных факторов и механизмов, а также анализ возможностей преодоления данного явления через институциональные и социокультурные инструменты.

Основная часть. *Обоснование выбора философского подхода.* Социальная философия рассматривает общество как сложную динамическую систему, где социальные отношения, культурное разнообразие и взаимодействие различных групп играют определяющую роль. В рамках данного исследования она предоставляет аналитические инструменты для изучения угрозы дезинтеграции в многонациональном обществе, позволяя выявить структурные, институциональные и ценностные основания, обеспечивающие его целостность.

Многонациональное общество объединяет множество этнических и культурных групп, каждая из которых вносит вклад в общую социальную структуру, но одновременно может сталкиваться с отчуждением, напряжением или противоречиями. Угрозы дезинтеграции проявляются при ослаблении способности общества сохранять равновесие между общенациональной идентичностью и многообразием. Социальная философия позволяет выявить взаимосвязь этих процессов с распределением ресурсов, социальных ролей, символической власти и механизмов признания.

Преодоление дезинтеграции требует понимания механизмов взаимодействия групп, предотвращения дискриминации, поддержки межкультурного диалога и укрепления коллективной идентичности. Особое внимание уделяется влиянию глобализации и миграции, способствующих культурному разнообразию, но одновременно создающих риски размывания общих ценностей и возникновения социальных конфликтов. Социальная философия, соединяя теоретический анализ с практическими подходами, позволяет выявить глубинные причины дезинтеграции и предложить способы формирования основ устойчивого многонационального общества.

Проблематика данного исследования в социальной философии рассматривается через категории *национализма*, *толерантности* и *суверенитета*, которые являются ключевыми для понимания формирования социальной устойчивости и факторов,

приводящих к ее ослаблению. В тексте анализируются процессы, способствующие сплочению общества и усиливающие фрагментацию, а также влияние ценностных ориентаций и идеологии на восприятие этнических различий.

Национализм, с одной стороны, может выступать объединяющей силой, способствующей формированию национальной идентичности и социальной солидарности; с другой – становится источником напряженности и конфликтов, усиливая границы между этническими группами и создавая угрозы дезинтеграции. Феномен национализма тесно связан с идентичностью, формирующейся в ходе исторического, культурного и социального развития, служащей инструментом самоопределения нации и осознания коллективной принадлежности, что приобретает особую значимость в условиях многообразия. Вместе с тем существуют риски, связанные с радикальными проявлениями национализма, которые основаны на идее превосходства одной группы и приводят к маргинализации других.

Национализм связан с ценностной структурой общества и может выступать как интегрирующий фактор, если в основе общественных ценностей лежат свобода, взаимное уважение и равенство, так и становится источником дезинтеграции при доминировании идей этнической исключительности и ксенофобии. В формировании гражданского национализма, способствующего сплоченности общества, значимую роль играют социальные институты: образование, культура, законодательство и политика идентичности, которые могут как поддерживать конструктивное выражение национализма, так и усиливать его разрушительный потенциал. Медийное пространство, нередко становящееся площадкой для формирования националистических настроений, играет важную роль в регулировании его проявлений.

Национализм в многонациональном обществе является естественным явлением, требующим переосмысления и преобразования в инструмент социальной сплоченности. Достижение указанной цели возможно через гармонизацию отношений между группами путем признания многообразия, поддержки диалога и формирования инклюзивных моделей национальной идентичности. Переориентация национализма на общественное благо создает условия для его восприятия как ресурса развития, а не источника угроз.

Толерантность рассматривается как ключевой фактор, обеспечивающий целостность и устойчивость многонационального общества. Она выражается в способности социальных групп и индивидов сосуществовать в условиях культурного, этнического и мировоззренческого разнообразия на основе уважения различий и отказа от конфронтации. Ее значение проявляется в способности предотвращать конфликты и гармонизировать социальные взаимодействия в сложных сообществах. Явление толерантности не сводится к пассивному принятию или нейтральности, а представляет собой активный процесс, включающий признание различий, поддержку диалога и стремление к взаимопониманию.

Толерантность в многонациональном обществе проявляется на индивидуальном и институциональном уровнях [9, с. 299]. Способность воспринимать других как равноправных участников взаимодействия, независимо от этнической, культурной или религиозной принадлежности, играет решающую роль на личностном уровне. В институциональном измерении значимым становится создание условий, при которых общественные и государственные структуры обеспечивают равноправие и справедливость для всех групп. Взаимная и сбалансированная толерантность, исключая крайности, служит основой для преодоления дезинтеграционных процессов. Навязывание абсолютной толерантности подрывает культурную

идентичность отдельных групп, тогда как ее отсутствие приводит к дезинтеграции и конфронтации. Принципы толерантности должны воплощаться в гибких социальных нормах, учитывающих специфику культурных традиций и ценностей различных сообществ, создавая условия для их бесконфликтного сосуществования.

В развитии или ослаблении толерантности ключевую роль играют образование, медиа, политика идентичности, религиозные институты и общественные дискурсы, формирующие устойчивые основы многонационального общества. Гибкость толерантности способствует адаптации к изменениям, связанным с миграционными процессами, глобализацией и трансформацией социальных норм. Ее принципы выполняют не только функцию предотвращения конфликтов, но и создают основу для их конструктивного разрешения, обеспечивая условия для взаимодействия различных групп, которые сохраняют уникальные идентичности и участвуют в формировании общего социального пространства.

Суверенитет представляет собой фундаментальное явление, отражающее способность общества и государства сохранять целостность, автономию и контроль над внутренними процессами перед внешними и внутренними вызовами. В многонациональном обществе его значение возрастает, поскольку необходимо учитывать баланс между централизованной властью и многообразием этнических, культурных и социальных групп. Суверенитет охватывает политические, социальные и культурные аспекты жизнедеятельности, выходя за рамки государственного управления и подразумевая способность общества формировать общие ценности, нормы и механизмы самоорганизации.

Ключевым аспектом суверенитета в многонациональном обществе является легитимность власти, основанная не только на праве государства управлять, но и на признании этого права различными группами. Легитимность особенно уязвима в условиях этнических и культурных конфликтов, когда определенные группы оказываются исключенными из процесса принятия решений или сталкиваются с ограничением прав. Суверенитет тесно связан с идентичностью, требующей общего символического пространства, где различные сообщества ощущают принадлежность к единому целому. Ценности, традиции и общая история могут как укреплять суверенитет, так и подрывать его, усиливая различия и противоречия.

Внешние факторы, среди которых – глобализация, миграционные процессы, деятельность международных организаций и экономическая взаимозависимость, создают новые вызовы для суверенитета многонациональных обществ. В подобной ситуации он перестает быть исключительно внутренним вопросом и требует учета внешнего влияния, что нередко становится причиной внутренних конфликтов между группами с различными взглядами на степень открытости и взаимодействия [10, с. 39-40]. Одним из примеров выступает украинский кризис, когда общество оказалось расколотым, а отсутствие четкой политической линии со стороны руководства привело к разногласиям по вопросу внешнеполитической ориентации: между Западом (ЕС, НАТО, США) и Востоком (Россией). Противоречия сначала вылились в протесты 2014 года, а спустя восемь лет (2022 год) привели к специальной военной операции. Итогом стали вооруженное противостояние и раскол в восточных регионах.

Суверенитет тесно связан с социальной справедливостью и равенством, поскольку неравномерное распределение ресурсов и власти внутри общества ослабляет готовность отдельных групп его поддерживать, создавая предпосылки для дезинтеграции. Сохранение целостности многонационального общества требует постоянного переосмысления суверенитета и его адаптации к меняющимся условиям.

Помимо национализма, толерантности и суверенитета, влияющих на формирование процессов сплоченности и дезинтеграции, важную роль играют солидарность, справедливость, идентичность и ориентация на общественное благо. Приверженность указанным принципам в совместной жизнедеятельности снижает риски дезинтеграции, а механизмы сплоченности становятся основой устойчивого развития. Пренебрежение основополагающими ценностями, напротив, усиливает дезинтеграционные тенденции.

Угрозы многонациональности. Существует ряд угроз, которые подрывают стабильность многонационального общества и провоцируют дезинтеграционные процессы. В рамках настоящего исследования будут рассмотрены агрессивный национализм, ксенофобия и религиозный экстремизм как наиболее деструктивные и очевидные угрозы, а также роль идеологии и пропаганды как скрытых инструментов воздействия.

Агрессивный национализм формируется из стремления одной национальной группы к абсолютному доминированию над другими в социальном, культурном и политическом измерениях. Его сущность заключается в утверждении исключительности нации как высшей ценности, определяющей идентичность ее членов и одновременно противопоставляющей их другим народам, воспринимаемым как угроза или конкуренты.

Идея этнического или культурного превосходства становится ключевым элементом агрессивного национализма, служащим основой для дискриминации, отчуждения и насилия. Часто подобные взгляды опираются на мифологизацию прошлого, где нация представляется идеализированной и не подверженной критике, а исторические события трактуются односторонне для обоснования исключительных прав, территориальных претензий или политической власти. Например, в Украине распространены интерпретации, согласно которым государство представляется колыбелью мировой цивилизации, что сопровождается упрощенными логическими построениями и искажением исторических фактов. При этом утверждается, что украинское государство является прямым историческим, культурным, религиозным и политическим наследником Киевской Руси, поскольку расположено на части ее территории. Хотя исторически и археологически земли современной Украины имеют существенное влияние, в культурном, мировоззренческом и онтологическом смысле подобный взгляд не может быть признан обоснованным, поскольку роль России в таком изложении искусственно размывается и утрачивает свое значение [2, с. 136].

Природа агрессивного национализма формируется под воздействием страха и восприятия угрозы, возникая в условиях наличия внешнего или внутреннего врага, который представляется фактором, угрожающим существованию нации. В роли противника могут выступать этнические группы, культурное влияние, миграционные потоки или международные институты. Опасение утраты идентичности, экономической стабильности или социальной целостности служит катализатором радикализации и мобилизации националистических настроений. Агрессивный национализм тесно связан с властью и нередко используется политическими элитами для укрепления легитимности в периоды социальных или экономических кризисов. Создание образа врага и акцент на национальной исключительности позволяют отвлечь внимание общества от внутренних проблем, усиливая контроль над общественными дискурсами.

Агрессивный национализм сопровождается ритуализацией и символизмом, при которых использование символов, ритуалов и массовых мероприятий формирует чувство принадлежности, мобилизует эмоции и усиливает поляризацию между

«своими» и «чужими». Такая стратегия способствует укреплению коллективной идентичности, одновременно изолируя национальную группу и радикализируя ее восприятие внешнего мира. Язык агрессивного национализма превращается в инструмент легитимации насилия и дискриминации, опираясь на риторику исключительности, негативные стереотипы и обвинения. Он не только разделяет, но и усиливает контроль над восприятием реальности, создавая идеологическое обоснование для насильственных действий.

Природа агрессивного национализма связана с глубокими социальными противоречиями, включая неравенство, культурную фрагментацию и кризис идентичности. Социальное напряжение, возникающее на основе указанных факторов, используется как основание для развязывания конфликтов, превращающихся в инструмент самоутверждения нации-агрессора.

Ксенофобия представляет собой явление, при котором страх перед чужим становится определяющим фактором, разделяющим группы. Ее природа отражает противоречие между стремлением к самоидентификации и необходимостью сосуществовать с теми, кто воспринимается как иное. В отличие от простого недоверия, ксенофобия носит системный характер, закрепляясь в общественном сознании и становясь основой социальной изоляции или враждебности. Образ чужого выступает символом, воплощающим угрозу – культурную, экономическую или физическую, часто не имеющую связи с реальностью. Упрощенный и мифологизированный символ, обладая высокой эмоциональной заряженностью, превращается в инструмент мобилизации, сводя сложную социальную реальность к противостоянию «мы» и «они».

Ксенофобия усиливается в периоды кризисов, возникающих вследствие общественной нестабильности. Экономические спады, миграционные потоки и политические трансформации обостряют социальную напряженность, превращая «чужих» в удобный объект для проекции общественного недовольства. В такие периоды ксенофобия выходит за рамки индивидуального восприятия, приобретая институциональные формы и становясь частью риторики власти или социальной политики, как это произошло в Руанде в 1994 году.

Язык играет ключевую роль в распространении ксенофобских настроений, формируя пространство, где страх перед «чужим» становится социально приемлемым. Термины, применяемые для описания групп, превращаются в ярлыки, закрепляющие негативные стереотипы. Подобные выражения активно используются медиа, политиками и общественными лидерами для конструирования образов врагов, воспринимаемых как угроза безопасности или культуре. Одним из наиболее известных примеров процесса является исламофобия, ставшая действенным инструментом в международных отношениях [1, с. 1289]. Демонизация ислама укрепляет представление о негативном «образе другого», воспринимаемом как очевидный и не требующем доказательств [7, с. 287].

Культурная гомогенизация также способствует развитию ксенофобии, ведь там, где доминирующая культура стремится к исключительности, любое отклонение воспринимается как вызов. В обществах, где национальная идентичность ассоциируется с единообразием, ксенофобия становится средством защиты воображаемого порядка, из которого исключается все, что не вписывается в установленную норму.

На уровне институтов ксенофобия может проявляться в виде закрепления исключений. Так, законы, ограничивающие права определенных групп,

образовательные программы, игнорирующие многообразие, и экономические механизмы, маргинализирующие меньшинства, становятся инструментами, поддерживающими глубинное разделение внутри общества. Даже при отсутствии явной дискриминации такие практики усиливают отчуждение и недоверие в обществе.

Религиозный экстремизм – явление, возникающее на пересечении религиозных убеждений и радикальных идеологий, стремящихся к утверждению исключительности через насильственные или агрессивные действия. Его природа связана с внутренними противоречиями общества, где религия, оставаясь важным источником культурной и социальной идентичности, одновременно превращается в инструмент разделения и конфронтации. В основе экстремизма лежит идея абсолютной истины, не допускающей существования альтернативных взглядов. Убежденность в том, что защита или распространение веры оправдывает любые средства, в том числе насилие, усиливает поляризацию в обществе. Радикализация связана не только с содержанием экстремистских идей, но и с их интерпретацией, используемой для мобилизации сторонников.

Идеологи религиозного экстремизма активно используют институциональные и технологические ресурсы для распространения радикальных идей, применяя массовые информационные платформы и каналы коммуникации. Важной чертой экстремизма остается коллективный характер, способствующий мобилизации групп, объединению вокруг общей идеологии и формированию чувства принадлежности сообществу единомышленников и приверженности общей цели. Процесс сопровождается деиндивидуализацией, при которой личность подчиняется коллективным устремлениям, усиливая готовность к самопожертвованию или насильственным действиям.

Исторически религиозный экстремизм часто возникал как реакция на восприятие угрозы существованию религиозной общины. Однако восприятие угрозы не всегда соответствовало реальности, в большинстве случаев она носила символический или преувеличенный характер, позволяя радикальным лидерам использовать ее для легитимации своих действий. В нынешних условиях религиозный экстремизм сохраняет эту особенность, превращаясь в инструмент мобилизации масс и достижения политических целей. В российском многонациональном и поликонфессиональном обществе религиозно-политический экстремизм выступает серьезным дезинтеграционным фактором, поскольку апелляция к религиозному многообразию с намерением дестабилизировать общество ослабляет его интеграционный потенциал как выражение одного из принципов федерализма – единства в многообразии [8, с. 85].

Роль идеологии и пропаганды в формировании угроз. Ведущая роль идеологии и пропаганды проявляется в формировании деструктивных явлений, таких как агрессивный национализм, ксенофобия и религиозный экстремизм. Механизмы распространения радикальных идей способствуют не только зарождению подобных явлений, но и их укоренению, институционализации и массовой поддержке. Идеология систематизирует и легитимирует убеждения, оправдывающие агрессию, исключительность или насилие. В агрессивном национализме через нее формируется представление о нации как высшей ценности, превосходство которой необходимо защищать любой ценой, в том числе путем мобилизации людей через патриотизм, историческую миссию и противостояние врагам. Распространение ксенофобии через идеологические конструкции направлено на разделение общества на «своих» и «чужих», где вторые воспринимаются как угроза, ссылая на которую оправдывает дискриминацию. В религиозном экстремизме идеология обосновывает насилие как священное действие, направленное на достижение духовной чистоты или восстановление божественного порядка.

Пропаганда служит инструментом для распространения идеологических воззрений. Основная цель – формирование общественного мнения и массовых настроений, создающих представление об идеологических концептах как о естественных и неизбежных. Культивирование агрессивного национализма опирается на исторические мифы, героизацию прошлого и подчеркивание уникальности нации. Используемая риторика формирует образы врагов, якобы угрожающих целостности или культурной идентичности. Пропаганда ксенофобии активно эксплуатирует страхи, преувеличивая угрозу со стороны «чужих» и представляя их как источник экономических, социальных или культурных проблем.

Пропаганда играет ключевую роль в распространении идей религиозного экстремизма, поскольку направлена на радикализацию и мобилизацию членов общества. В целях усиления воздействия используются религиозные тексты, интерпретируемые в экстремистском толке, и эмоциональные апелляции, обещающие духовное вознаграждение или нахождение смысла через участие в «священной борьбе». Пропагандистские материалы обладают высокой адаптивностью, эффективно применяя как традиционные, так и современные средства коммуникации, включая социальные сети и цифровые платформы.

Таким образом, идеология и пропаганда усиливают угрозы многонациональному обществу, создавая символические образы врагов, служащие оправданием насилия и способом мобилизации группы вокруг общей цели. Формируемые конструкции характеризуются упрощением, эмоциональной насыщенностью и оторванностью от реальности, создавая благоприятные условия для манипулирования общественным сознанием. Распространение таких представлений способствует развитию дискурса исключительности и противопоставления «другому» («чужому»), подрывая возможности для диалога и взаимопонимания.

Обращение к идеологии и пропаганде способствует их институционализации. С их помощью через образовательные программы, медиа, религиозные институты и государственные структуры воспроизводятся и закрепляются угрожающие концепты, со временем превращающиеся в элемент социальной реальности. Так агрессивный национализм, ксенофобия и религиозный экстремизм становятся не только индивидуальными или локальными явлениями, но и частью массовой культуры и общественных процессов.

Значимость борьбы с угрозой дезинтеграции. Итак, многонациональному обществу угрожают агрессивный национализм, ксенофобия и религиозный экстремизм, а их распространению способствуют идеология и пропаганда. Воздействие перечисленных факторов приводит к деструктивным последствиям, среди которых наиболее значительным является дезинтеграция общества, создающая условия для масштабных негативных изменений, таких как сепаратизм и прямые вооруженные столкновения.

Деятельность, направленная на преодоление угрозы дезинтеграции многонационального общества, должна основываться на двух направлениях: работе спецслужб с экстремистскими и террористическими преступлениями, а также просветительской деятельности превентивного характера. Важное значение имеет воспитание патриотизма, уважения, толерантности, формирование неприятия радикальных идей. Особая роль принадлежит воспитанию поколения, воспринимающего многообразие не как источник нестабильности и разобщенности, а как возможность для творческого развития общества. Ключевое значение в этом имеет система образования и воспитания.

Внутренние проблемы также провоцируют дезинтеграционные процессы. Одной из них является ценностный разрыв, возникающий в ответ на противоречивые явления и события, такие как вестернизация и ориентация на национальные традиции, колоссальный социально-экономический разрыв, конфликт поколений и другие [6, с. 79]. Еще одним фактором становится несовершенство миграционной политики, которое рассматривается как причина межэтнической напряженности [5, с. 14]. Важно осознавать, что сложившаяся ситуация во многом обусловлена внутренними процессами, и преодоление перегибов наряду с защитой интересов коренного населения станет важным шагом на пути к ее разрешению [4, с. 110].

Существуют и внешние угрозы, связанные с политикой «мягкой силы». Так, концепция «деколонизации России» представляет собой попытку ослабить суверенитет, нарушить единство многонационального народа и поставить под угрозу территориальную целостность страны. Основными инструментами воздействия становятся ксенофобия, агрессивный национализм и религиозный экстремизм. Для России как многонационального государства федеративная система государственного управления остается единственным естественным и органичным способом сохранения внутренней стабильности, которая продолжает оставаться проблемной со времен распада СССР и последовавшего за ним «парада суверенитетов». Агрессивная риторика, усилившаяся с началом спецоперации, приобрела особую значимость среди противников России. В сложившихся условиях федеральный центр должен проявлять лояльность к регионам, оставаясь твердым в вопросах единства страны, поддерживать многообразие, одновременно предотвращая чрезмерную самостоятельность регионов.

Заключение. Многонациональное государство сталкивается с широким спектром угроз, одной из которых является дезинтеграция. Значимым негативным проявлением данного явления становится распад социальных институтов, утрачивающих способность обеспечивать сплоченность общества. Образование, правовая система и средства массовой информации играют ключевую роль в поддержании социальной целостности, однако снижение их эффективности приводит к превращению указанных сфер в катализаторы дезинтеграционных процессов. Кроме того, дезинтеграция сопровождается изменением ценностных ориентиров, поскольку в условиях глобализации и культурного обмена традиционные ценности нередко вступают в противоречие с новыми моделями поведения и мировоззрения, усиливая социальную фрагментацию.

Для России сплоченность и сохранение единства являются вопросами выживания как суверенного государства и самостоятельной цивилизации. Контртеррористическая и просветительская деятельность, эффективная система образования и воспитания, сбалансированная федеративная структура, работа СМИ, укрепление патриотизма (особенно среди молодежи) – ключевые меры, направленные на консолидацию многонационального общества. Реализация подобных инициатив позволяет стране противодействовать дезинтеграционным процессам, начавшимся во второй половине 1980-х годов, приведшим к распаду СССР и поставившим под угрозу территориальную целостность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брусиловский Д.А., Есипов И.И. Два мира – две интеграции: специфика соприкосновения цивилизаций с исламофобией // Вопросы политологии. – 2019. – Т. 9, № 6 (46). – С. 1282-1294.
2. Гаджиев К.С. Российская Федерация: национальное государство или государство народов? // Полис. Политические исследования. – 2018. – № 3. – С. 130-146. DOI: 10.17976/jpps/2018.03.09.

3. Гегель Г.В.Ф. Философия права; пер. с нем.; авт. Вступ. ст., примеч. В.С. Нерсисянц. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.
4. Иванова Г.П., Стецевич М.Ю., Ширкова Н.Н. Проблема адаптации детей-мигрантов в образовательном учреждении: результаты теоретического и эмпирического исследования // Социальные отношения. – 2018. – № 2 (25). – С. 106-115.
5. Истомина О.Б. Роль этической идентичности в социальной стабилизации // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. – 2024. – № 3. – С. 10-18. DOI 10.18101/1994-0866-2024-3-10-18.
6. Кара-Мурза С.Г. Ценностный разрыв как политическая проблема // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 72-83.
7. Рагозина С. Защищая «традиционный» ислам от «радикального»: дискурс исламофобии в российских СМИ // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2018. – Т. 36, № 2. – С. 272-299. DOI: 10.22394/2073-7203-2018-36-2-272-299.
8. Савин С.Д., Касабуцкая М.С. Общациональные российские ценности в контексте формирования коллективной идентичности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. – 2019. – Т. 12, № 1. – С. 82-97. DOI: 10.21638/spbu12.2019.106.
9. Старицына О.А., Грищенко О.Н. Понятие «толерантность» и ее место в системе базовых ценностей жителей России и Германии // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2016. – Т. 5, № 2 (15). – С. 297-301.
10. Шмелев Б.А. Причины конфронтации между Россией и Украиной // Проблемы постсоветского пространства. – 2021. – Т. 8, № 1. – С. 33-53. DOI: 10.24975/2313-8920-2021-8-1-33-53.
11. Habermas J. Faktizität und Geltung. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1992. – 666 s.

Поступила в редакцию 25.05.2025 г.

THE THREAT OF DISINTEGRATION IN A MULTINATIONAL SOCIETY: PHILOSOPHICAL REFLECTION

A.A. Kovalev

This article is devoted to a philosophical analysis of the threat of disintegration in a multinational society. The essence of disintegration is determined and the choice of a philosophical research method is justified. The problem is revealed through the categories of nationalism, tolerance and sovereignty. Aggressive nationalism, xenophobia and religious extremism are considered among the key threats to disintegration. The role of ideology and propaganda in the formation of these threats is analyzed, as well as their functioning as mechanisms of origin, dissemination, institutionalization and mass support. Special attention is paid to the importance of countering disintegration in modern Russia. It is noted that counter-terrorism and educational activities, an effective system of education and upbringing, a balanced federal model of public administration, work with the media and the development of patriotic education, especially among young people, are key measures to strengthen the integration of a multinational society.

Key words: integration, consolidation, state, sovereignty, tolerance, nationalism, propaganda, mass media, xenophobia, extremism, overcoming disintegration.

Ковалев Андрей Андреевич

Кандидат политических наук, доцент,
Северо-Западный институт управления – филиал
РАНХиГС, г. Санкт-Петербург, РФ.
E-mail: kovalev-aa@ranepa.ru

Kovalev Andrey Andreevich

Candidate of Political Sciences, Associate Professor,
The North-Western Institute of Management is a
branch of the RANEPa, St. Petersburg, RF.
E-mail: kovalev-aa@ranepa.ru